

EDITORIAL

La Revista AGRONOMÍA TROPICAL del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en su volumen 67 año 2017, exhibe una nueva portada. Esto es el principio de una serie de cambios que se incorporan para renovar su imagen. El volumen contiene artículos sobre diversos aspectos de la investigación agrícola vegetal. Las áreas que abarca son entomología, mejoramiento genético, agroecología, suelos, fertilización y protección vegetal.

Se inicia con aportes al conocimiento de especies del género *Coptera* en Venezuela, que son potenciales agentes controladores biológicos de moscas de importancia agrícola. En este se incluyen nuevos registros de especies; información biogeográfica de las especies descritas, así como también una clave actualizada e ilustrada para la separación de los grupos de *Coptera* y de las nuevas especies del género. Como segundo tema, se presenta el avance genético en la población de maíz (*Zea mays* L.) SA7, sometida a cinco ciclos de selección entre y dentro de familias de medios hermanos. Aspecto que corresponde al mejoramiento genético de uno de los cereales de mayor importancia económica en Venezuela, como lo es el maíz.

Otros de los resultados de investigación que se incluyen son la caracterización de materiales compostados obtenidos de residuos vegetales del Mercado Principal de Mérida en Venezuela. El proceso de compostaje se muestra como alternativa al almacenaje de estos desechos, cuya putrefacción al aire libre genera un problema ambiental y de salud pública; además, puede ser viable el uso de los compost como abono orgánico. Seguidamente, se presenta un artículo concerniente a la fijación de amonio en el perfil de un suelo molisol cultivado con caña de azúcar en el valle del río Yaracuy, Venezuela.

El contenido del volumen finaliza con dos notas técnicas. La primera está referida a la evaluación de extractos acuosos sobre el crecimiento *in vitro* de *Colletotrichum gloeosporioides* Penz y *Fusarium* sp. Estos son hongos que causan enfermedades de impacto económico en cultivos de importancia agrícola. La segunda trata sobre dosis del fertilizante triple 18 hidrosoluble en el crecimiento de lechuga cultivar "Great Lakes 118" en hidroponía artesanal, como alternativa de manejo agronómico.

Oralys C. León Brito